

TECHNICAL SCIENCES

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Баямирова Р.У.

*и.о. ассоциированного профессора,
КУТИ имени Ш. Есенова*

Гусманова А.Г.

*ассоциированный профессор
КУТИ имени Ш. Есенова*

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE OPERATING MODES OF PUMPING STATIONS

Bayamirova R.,

*acting Associate Professor
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Gusmanova A.

*Associate Professor
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Аннотация

В статье рассмотрена методика определения режимов работы насосных станций. Под регулированием режимов понимается целенаправленное воздействие на систему с целью изменения подачи и расходуемых напоров в ней.

Abstract

The article discusses the methodology for determining the operating modes of pumping stations. The regulation of modes is understood as a purposeful impact on the system in order to change the supply and consumable pressures in it.

Ключевые слова: Насос, трубопровод, перекачка, транспорт, регулирование.

Keywords: Pump, pipeline, pumping, transport, regulation.

Развитие экономики любой страны, нормальная производственная деятельность всех ее участников неразрывно связано с четкой работой транспорта по современной доставке сырья и готовой продукции. Для обеспечения этой деятельности и других разнообразных потребностей необходимо иметь высокообразную, оснащенную самой передовой техникой систему путей сообщения всех современных видов транспорта.

Топливо- энергетический комплекс – основа развития всех отраслей экономики Казахстана. Важнейшим его элементом является система магистральных трубопроводов для транспорта нефти, газа, и продуктов их переработки. Географическое расположение месторождений нефти и газа Казахстана и их потребителей ставит трубопроводный транспорт на первое место среди всех остальных видов. Только трубопроводный транспорт способен гарантировать бесперебойную и равномерную поставку значительных грузопотоков нефти, нефтепродуктов и газа, обеспечивая при этом наименьшие экономические затраты.

Одним из важнейших аспектов развития трубопроводного транспорта является поддержание его надежности и более продолжительной работоспособности, что достигается своевременным диагностическим обследованием объектов трубопроводного транспорта, совершенствованием диагностических приборов, и, как следствие, проведением грамотного и своевременного ремонта объектов

трубопроводного транспорта [1].

Режим работы перекачивающих станций определяется совместным решением уравнений, описывающих гидравлическую характеристику линейных участков трубопровода и характеристику перекачивающих станций.

Под регулированием режимов понимается целенаправленное воздействие на систему с целью изменения подачи и расходуемых напоров в ней.

Производительность трубопровода определяется из системы уравнений:

$$\begin{cases} H_{mp} = \sum_{j=1}^n (1,02 \cdot h_{\tau j} + \Delta z_j) + H_{ост} \\ H_{НС} = h_{ПН} + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{n_{МНj}} f_{jk} \cdot h_{МНjk} \end{cases}, (1.1)$$

где: $H_{тр}$ - напор, необходимый для преодоления трения разности геодезических отметок и создания остаточного напора в конце трубопровода;

$H_{НС}$ - напор, развиваемый всеми работающими насосами при заданном режиме перекачки;

Δz_j - разность геодезических отметок на j -м линейном участке;

n - число линейных участков (перекачивающих станций);

$H_{ост}$ - остаточный напор в конечном пункте трубопровода;

$h_{\tau j}$ - потери напора на трение в j -м линейном

участке трубопровода;

1,02 - коэффициент, учитывающий местные сопротивления на линейном участке;

n_{mj} - число магистральных насосов, установленных на j-й перекачивающей станции;

$h_{пн}$ - напор, развиваемый подпорными насосами;

$h_{мнjk}$ - напор, развиваемый k-м магистральным насосным агрегатом j-й перекачивающей станции;

f_{jk} - индекс состояния k-го насосного агрегата j-й НПС (если насос находится в работе $f_{jk} = 1$; если остановлен $f_{jk} = 0$).

Потери напора на трение определяются по формуле Лейбензона:

$$h_{гj} = \beta \frac{v^m \cdot Q^{2-m}}{D_j^{5-m}} \cdot L_j, \quad (1.2)$$

где v - расчетная вязкость нефти;

Q - расход нефти;

L_j - длина j-ого линейного участка;

D - внутренний эквивалентный диаметр j-ого линейного участка.

Значения коэффициентов β и m в формуле Лейбензона [2] зависят от режима течения нефти и шероховатости внутренней поверхности стенки трубопровода.

Режим течения определяется безразмерным критерием Рейнольдса:

$$Re = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D \cdot v} \quad (1.3)$$

В таблице 1. приведены значения коэффициентов β и m для различных режимов течения жидкости.

Напор, развиваемый магистральными $h_{мн}$ и подпорными $h_{пн}$ перекачивающими агрегатами, определяется по формуле [3]

$$H = a_0 + a_1 Q + a_2 Q^2; \quad (1.4)$$

Таблица 1

Зависимость коэффициентов β и m от режима течения

Режим течения		Re	m	β
Ламинарный		Re<2320	1	4,153
Турбу- лентный	Гидравлически гладкие трубы	2320<Re<10/ε	0,25	0,0246
	Смешанное трение	10/ε <Re<500/ε	0,123	0,802 · 10 ^(0,0552 · lnε - 0,627)
	Квадратичное трение	Re>500/ε	0	9,089 · 10 ^{3 · ε^{0,25}}

Напор на выходе с-й перекачивающей станции определяется из соотношения:

$$H_{НС} = H_{ВСС} + H_{МНС}, \quad (1.5)$$

где $H_{ВСС}$ – напор на входе с-й перекачивающей станции;

$$H_{МНС} = \sum_{k=1}^{n_{ММН}} f_{jk} \cdot h_{МНСk}, \quad (1.6)$$

$H_{МНС}$ – напор, создаваемый работающими насосами с-й перекачивающей станции.

Напор на всасывающей линии с-й перекачивающей станции определяется как разность между напорами, создаваемыми (с-1) перекачивающими станциями и потерями в трубопроводе, состоящем из (с-1) линейных участков

$$H_{ИСС} = h_{пн} + \sum_{j=1}^{c-1} \sum_{k=1}^{n_{ММН}} f_{jk} \cdot h_{мнjk} - \sum_{j=1}^{c-1} (1,02 \cdot h_{гj} + \Delta z) \quad (1.7)$$

Напоры на всасывании и нагнетании перекачивающих станций должны удовлетворять условию, накладываемому ограничениями:

$$H_{НС} \leq \frac{P_{H \max c}}{\rho \cdot g}$$

$$\frac{P_{BC \min c}}{\rho \cdot g} \leq H_{BC} \leq \frac{P_{BC \max c}}{\rho \cdot g} \quad (1.8)$$

где $P_{H \max}$ - максимальное допустимое давление на нагнетании с-й НПС;

$P_{BC \min c}$, $P_{BC \max c}$ - соответственно минимальное и максимальное допустимые давления на входе с-й

НПС;

g - ускорение свободного падения.

Расчет мощности электродвигателя насоса выполняется с учетом выражения:

$$N_{номр} = \frac{Q \cdot H \cdot \rho \cdot g}{\eta_H \cdot \eta_{Э} \cdot \eta_{мех}}, \quad (1.9)$$

где η_H – коэффициент полезного действия насоса, определяемый по формуле

$$\eta_H = k_0 + k_1 Q + k_2 Q^2 + k_3 Q^3, \quad (1.10)$$

где: a_i , k_i – коэффициент аппроксимации.

H - напор, развиваемый насосом при производительности Q ;

$\eta_{Э}$ - коэффициент полезного действия электродвигателя, определяемый для синхронных электродвигателей по формуле

$$\eta_{Э} = r_0 + r_1 \cdot k_3 + r_2 \cdot k_3^2, \text{ а для асинхронных по формуле } R = r_0 + r_1 \cdot k_3 + r_2 \cdot k_3^2$$

Значение коэффициента загрузки K_3 , вычисляется из выражения $K_3 = \frac{N_H}{N_{НОМ}}$, где мощность на валу электродвигателя N_H определяется по формуле

$$N_{номр} = \frac{Q \cdot H \cdot \rho \cdot g}{\eta_H \cdot \eta_{Э} \cdot \eta_{мех}}, \quad \text{без учета } \eta_{Э}$$

где η_H – коэффициент полезного действия

насоса,

Для каждого из вариантов включения насосов на перекачивающих станциях определяется сумма потребляемой мощности для всех насосов, включенных в работу.

В качестве критерия оценки эффективности режимов перекачки, при питании НПС от различных энергосистем, приняты удельные энергозатраты на 1 м³ нефти, транспортируемой при рассматриваемом напряжении [4]

$$E_{y\partial} = \frac{1}{Q} \left[\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{n_{MMH}} (f_{jk} \cdot N_{\text{номрпнijk}}) + N_{\text{номрпн}} \right] \quad (1.11)$$

Расчет возможных режимов перекачки на эксплуатационном участке «Узень- Атырау» выполнен на компьютере по программе MIFT_NKK. bas.

текст программы.

Список литературы

1. Аварийно-восстановительный ремонт магистральных нефтепроводов / Под ред. А.Г. Гумерова. - М.: Недра, 1998. - 271 с.
2. Бабин Л.А. и др. Типовые расчеты при сооружении трубопроводов. - М.: Недра, 1995. - 256 с.
3. Березин В.Л., Бобрицкий Н.В. Сооружение насосных и компрессорных станций. - М.: Недра, 1985. - 288 с.
4. Гольянов А.И., и др. Выбор рационального режима работы магистрального трубопровода. Транспорт и хранение нефтепродуктов. - Уфа: УГНТУ, 1998. - 18 с.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Сарбеева М.Д.

и.о. ассоциированного профессора.,

КУТИ имени Ш. Есенова

Гусманова А.Г.

ассоциированный профессор

КУТИ имени Ш. Есенова

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF DRILLING HORIZONTAL WELLS

Sarboeeva M.,

acting Associate Professor

C.S.U.T.E named after S. Yessenov

Gusmanova A.

Associate Professor

C.S.U.T.E named after S. Yessenov

Аннотация

Статья посвящена методу интенсификации добычи нефти бурением горизонтальных скважин на месторождении.

Abstract

The article is devoted to the method of intensification of oil production by drilling horizontal wells in the field.

Ключевые слова: месторождение, бурение, горизонтальная скважина, глубина, скорость проходки, горная порода.

Keywords: deposit, drilling, horizontal well, depth, penetration rate, rock.

Основываясь на положительных результатах бурения скважин с горизонтальным окончанием (ГС) и с зарезкой боковых стволов с горизонтальным окончанием в пробуренных скважинах (ББГС) на месторождении Каламкас, на месторождении Жетыбай в 2011г начато внедрение данных технологий. Рассмотрим конструкцию горизонтальных скважин для месторождения Жетыбай.

Направление 324 мм x 20 м устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктор, канализации восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Цементируется до устья.

Кондуктор 244,5 мм x 560 м устанавливается с целью перекрытия водоносных и верхних неустойчивых горизонтов. Глубину установки башмака уточняют по результатам ГИС. Монтаж ПВО. Цементируется до устья.

Эксплуатационная колонна 168,3 мм x 2500 м устанавливается с целью перекрытия неустойчивых отложений, испытания и эксплуатации продуктивных объектов. Эксплуатационная колонна цементируется до устья.

Щелевой фильтр-хвостовик 114,3 мм x 2450-2800 м устанавливается с целью испытания и эксплуатации продуктивных объектов. Щелевой фильтр не цементируется.

Проектная конструкция горизонтальной скважины, рассмотренная в техническом проекте, приведена в таблице 1.

Рекомендуемый профиль горизонтальных скважин для месторождения Жетыбай:

- проектная глубина - от 2700 до 2800 м (по стволу);

- смещение забоя скважины по горизонтали - от 380 до 460 м;